

WORLDVIEW OF MANAGEMENT COLLEGE IN THE INFORMATION SOCIETY

Cosmovisión de la Gestión Universitaria En la Sociedad de la Información

Elita Marina Méndez Jiménez¹, Carlos Figueredo Álvarez²
Aurora Janet Goyo Arellano³ y Edgar Chirinos Gutiérrez⁴
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

RESUMEN

La investigación tuvo como propósito generar una nueva cosmovisión de la gestión universitaria en el contexto de la sociedad de la información. El proceso cognoscente se desarrolló en seis fases: (1) Aproximación al fenómeno estudiado; (2) Integración de un marco teórico-referencial; (3) Desarrollo del enfoque ontoepistemológico; (4) Obtención, interpretación y comprensión de la información necesaria para la aprehensión del fenómeno en estudio; (5) Estructuración de reflexiones emergente y finalmente (6) Generación de una nueva cosmovisión de la gestión universitaria. Como resultados, se generó un constructo teórico conformado por las visiones generadas de sus vivencias por los informantes clave, más las reflexiones de los investigadores, trianguladas contra las teorías propuestas por los estudiosos.

Palabras clave: gestión universitaria, sociedad de la información, responsabilidad social universitaria.

ABSTRACT

The research purpose was to generate a new worldview of university management in the context of the information society. The knowing process is developed in six phases: (1) approach to the phenomenon studied, (2) Integration of referential theoretical framework, (3) onto epistemological approach development, (4) Obtaining, interpreting and understanding the information necessary for the apprehension of the phenomenon under study, (5) Structuring emerging reflections and finally (6) Generation of a new worldview of university management. As results, a theoretical construct was generated shaped by visions of experiences generated by key informants, plus researchers reflections, triangulated against the theories proposed by scholars.

Keywords: university management, information society, university social responsibility.

REVISTA arbitrada indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:
LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / IBT-CCG UNAM / EBSCO
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB / www.cvtisr.sk / Directory of Open Access Journals (DOAJ)
/ www.journalfinder.unq.edu / Yokohama National University Library.jp / Stanford.edu, www.nsd.org / University of Rochester Libraries / Korea Foundation
Advanced Library.kfns.or.kr
www.worldcatlibraries.org / www.science.oas.org/infocyt / www.reducyt.oas.org/fr.dokupedia.org/index / www.lib.ynu.ac.jp www.jinfo.lub.lu.se / Université de
Caen Basse-Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université / Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de
L'Institut National Polytechnique de Grenoble / Biblioteca OEI / www.sid.uncu.edu.ar / www.ifremer.fr / www.unicaen.fr / www.science.oas.org /
www.biblioteca.ibt.unam.mx / Cit.chile, Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries / www.biblioteca.ibt.unam.mx / www.ohiolink.edu,
www.library.georgetown.edu / www.google.com / www.google.scholar / www.altavista.com / www.dowling.edu / www.uce.resourcelinker.com /
www.biblio.vub.ac / www.library.yorku.ca / www.rzbx1.uni-regensburg.de / EBSCO / www.opac.sub.uni-goettingen.de / www.scu.edu.au / www.docelec.scd.univ-
paris-diderot.fr / www.lettres.univ-lemans.fr / www.bu.uni-wroc.pl / www.cvtisr.sk / www.library.acadiau.ca / www.mvlibrary.library.nd.edu / www.brury.uonbi.ac.ke /
www.bordeaux1.fr / www.ucab.edu.ve / www.phoenicis.dqca.unam.mx / www.ebsco.korea.co.kr / www.serbi.luz.edu.ve/scielo / www.rzbx3.uni-regensburg.de /
www.phoenicis.dqca.unam.mx / www.liber-accion.org / www.mediacioneducativa.com.ar / www.psicopedagogia.com / www.sid.uncu.edu.ar /
www.bib.umontreal.ca www.fundacionunamuno.org.ve/revistas / www.aladin.wrlc.org / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.celat.ulaval.ca / +++ /
No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity /
/ Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text / Open Access
www.revistanegotium.org.ve / revistanegotium@gmail.com

¹ Docente Titular UCLA; Doctora en Gerencia Avanzada UFT; Investigadora acreditada en PEII/ elitamendez@ucla.edu.ve, elitamendezj@gmail.com

² Docente Titular UCLA; Doctor en Gerencia Avanzada UFT; Investigador acreditado en PEII/ calvarez@ucla.edu.ve carlosfigal@gmail.com

³ Docente Agregado UCLA; Doctora en Gerencia Avanzada UFT Investigadora acreditada en PEII. / aurorajgoyo@intercable.net.ve, agoyo@ucla.edu.ve.

⁴ Docente Titular UCLA Doctor en Ciencias Administrativas y Económicas, Investigador acreditado en el PEI edgarchirino@ucla.edu.ve

APROXIMACIÓN ONTOLÓGICA AL OBJETO DE ESTUDIO. CONSIDERACIONES GENERALES

El dinamismo cotidiano, los constantes cambios sociales y los avances tecnológicos cada vez más acelerados inmersos en el contexto de la globalización, ha permitido un vertiginoso crecimiento que ha conllevado a las organizaciones a desarrollar procesos de transformación y búsqueda de estrategias de supervivencia que las conduzcan a ser más competitivas y generen respuestas satisfactorias a las múltiples exigencias sociales.

Ante esta perspectiva, en el espectro de las organizaciones insertas en las tendencias al cambio para adaptarse a los nuevos enfoques gerenciales, están las universidades, con un gran compromiso de transformación social, en lo científico y tecnológico y con el objetivo fundamental de ser factor de desarrollo y conciencia social crítica, e instrumentar programas de conocimiento y nuevas directrices generadoras de principios y valores con pertinencia y responsabilidad en el desarrollo social.

Al respecto, la responsabilidad social, es definida por Vallaey (2007,) como una política de mejora continua de la universidad hacia el cumplimiento efectivo de su misión social mediante los procesos de gestión ética y ambiental de la Institución, formación de ciudadanos conscientes y solidarios, producción y difusión del conocimiento socialmente pertinentes y participación social en promoción de un desarrollo más equitativo y sostenible.

Por su lado, Ferrer y Peleskais (2004) señalan que “De acuerdo a lo indicado por la UNESCO, hay tres claves que determinan la posición estratégica de la educación superior en la sociedad contemporánea y su funcionamiento interno, ellos son: Pertinencia, Calidad e Internacionalización”. En el mismo tenor, Rincón (2001) indica que la pertinencia está referida a la Investigación científica y sus aportes, la solución de problemas apremiantes, tales como los derechos humanos, medio ambiente, paz y comprensión, de igual manera vincularse a la prestación de servicios a la comunidad, aunado a las demandas de empleos los cuales requieren conocimientos y destrezas para una sociedad dinámica y en constante cambio.

Lo planteado por Ferrer y Peleskais (Ob cit), encuentra coincidencia y sustrato teórico extensional, en el pensamiento de Castell (1998) quien aborda el contenido conceptual de la Sociedad de la Información, y la describe como un estudio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener y compartir cualquier

información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma en que se prefiera.

Al intercomplementar los planteamientos de Castell (ob. cit.) con los de Burch (2004), se infiere que la sociedad de la información, concebida en los términos informativo-cognitivo, y comunicacionales en el planteamiento de Castell (Ob cit), se presenta históricamente en un momento de emergencia y consolidación socio histórico, en el cual, los cambios tecnológicos científicos, gerenciales, organizacionales, culturales, productivos y económicos, se suceden permanentemente, generando nuevos y cambiantes espacios de vida social para la interacción humana. Todo esto permite construir una aproximación a la definición de la sociedad de la información (S.I) como un fenómeno social que emerge, con aprovechamiento de factores sociales, económicos y culturales, donde se integran actores con distintos saberes y capacidades de innovación tecnológica, en busca de estrategias motivadas a configurar nuevas pautas para la información y comunicación, que aseguren la competitividad en el desarrollo de las naciones en los diferentes sectores, (educación, salud, modernización de estados, y políticas sociales) que conforman

Según Marcovich (2007) la manifestación sociocultural de la universidad en el contexto de la sociedad de la información impone la implementación de un macro proceso gerencial que interconecte de manera sistemática, armónica e integral, los siguientes elementos:

- El flujo de saberes y conocimientos de distintas áreas del quehacer humano, para ponerlos al servicio de la formación de los profesionales que necesita el país.
- La generación de conocimientos y procedimientos para su aplicación intrínsecamente relacionados con la dinámica de la realidad socio histórica que contextualiza a la institución universitaria,
- El permanente e interactivo contacto con el entorno social para obtener los insumos que aseguran el planteamiento exitoso de los cambios que reclama la dinámica del cuerpo social.
- El desarrollo permanente del talento humano contenido en sus docentes para asegurar su pertinente desempeño individual y colectivo.
- La consolidación de una cultura organizacional que promueva la participación activa, la gestión y generación de conocimiento organizacional de procesos gerenciales con bajo contenido burocrático.

Al reflexionar en torno a la situación de cambio institucional que experimenta la UCLA, la investigadora percibe de manera introspectiva e interpreta fenoménicamente que el proceso gerencial en la institución no responde a los postulados señalados por Marcovich (ob cit) y en ese sentido, consideró necesario investigar para generar un constructo teórico centrado en una nueva

cosmovisión de la gestión universitaria en el contexto de la sociedad de la información, para lo cual fue necesario en la dinámica investigativa develar el estado del arte del conocimiento que tienen los actores universitarios sobre la sociedad de la información y gerencia universitaria, comprender los fundamentos filosóficos, científicos, tecnológicos, académicos, metodológicos y sociológicos que sustentan la gerencia universitaria e integrar en una cosmovisión sistémica y abierta, los principios filosóficos, académicos, científicos, tecnológicos y sociológicos que sustenten la gerencia universitaria en el contexto de la sociedad de la información.

TEORÍAS REFERENCIALES GESTIÓN UNIVERSITARIA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

Los vertiginosos cambios sociales y los avances tecnológicos indicadores del advenimiento de la sociedad de la información, generan a la gerencia de las organizaciones, independientemente de su tipo, nuevos paradigmas y nuevos retos que la obligan a redefinirse, tanto en sus expresiones teóricas como praxológicas para poder cumplir los metas y objetivos pautados. La esencia de la gerencia, que según, Rojas (2006,) es facilitar el logro de las metas, debe entonces, orientarse a descubrir nuevos modelos de gestión con enfoques integrales que conlleven al desarrollo de las organizaciones con un alto desempeño en sus procesos de producción basados en conocimiento, tecnología e innovación, de lo cual, por sus características y misión especial, la universidad no debe abstraerse.

La realidad del comportamiento organizacional de las universidades es asimétrico, algunas de ellas presentan grandes deficiencias en su gestión, improvisan, muestran ausencia de cohesión de equipos bien integrados en pro del desempeño de las funciones que favorezca el logro de sus objetivos, como es la de proporcionar profesionales capacitados de acuerdo a los requerimientos que el presente demanda ,deficiencias que según Cox (1990) podrían ser disminuidas o eliminadas si la gerencia en las universidades se orienta hacia la participación funcional en el desempeño de las tareas; la participación del docente con sus aportes e investigaciones relacionadas con la gestión universitaria; la participación y compromiso del personal administrativo y obrero; y el compromiso social y dedicación del hacer gerencial de los coordinadores, directivos y decanos.

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) otro elemento signante de la sociedad de la información y del conocimiento (SIC), ha hecho posible que el mismo futuro de las universidades dependa de su capacidad para adaptarse a la epocalidad y para satisfacer las necesidades cada vez más

exigentes del universo profesional, que se halla geográficamente disperso y que abarca variadas franjas.

La sociedad de la información la signan las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales juegan un rol importante ante las nuevas realidades que viven las instituciones universitarias en lo concerniente a las actividades de docencia, extensión, investigación, y gestión; en relación a su posibilidad y capacidad de almacenar, transformar, acceder y difundir información, donde el talento humano es factor fundamental, para el cual se deben promover procesos de aprendizaje permanente que permitan modificar los hábitos de trabajo y conduzcan a enfrentar con éxito los desafíos presentes y futuros.

Al respecto, Egurza (2004) señala, que la gerencia universitaria debe ser ejercida en base a un conjunto de valores debidamente identificados y recogidos en el marco legal regulatorio, entre los cuales están : la identidad y cultura nacional; el respeto al ser humano, el pluralismo ideológico, político y religioso; el espíritu democrático, la justicia social y la solidaridad humana; el rigor científico y la responsabilidad ética en la búsqueda y construcción del conocimiento; el aprecio de la capacidad innovadora y de invención; la actitud de servicio y rendición de cuentas a la sociedad como beneficiaria y sustentadora de las actividades académicas, científicas, tecnológicas y culturales; la actitud prospectiva, de apertura al cambio y la capacidad de adaptación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU)

Las instituciones universitarias, ante los grandes compromisos y exigencias sociales que enfrentan en una sociedad cada vez más compleja, deben permanecer en una constante búsqueda de las mejores prácticas de gestión universitaria que las conduzca a dar un efectivo y fiel cumplimiento a la misión social para cual fueron creadas, con un enfoque holístico, equitativo y sostenible.

En este panorama de compromisos y cumplimientos, la responsabilidad social, asumida con carácter principista y valorativo, según Vallaeys (2006) debe ser una política de mejora continua hacia el cumplimiento efectivo de la misión social mediante los procesos de gestión ética y ambiental de la institución, formación de ciudadanos conscientes y solidarios, producción y difusión de conocimientos socialmente pertinentes y participación social de un desarrollo más equitativo y sostenible.

Para poder asumir la verdadera exigencia de la RSU. Febrillet (2007) plantea, que una buena gestión universitaria, está obligada a mantener una visión holística,

articulada con las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes responsables y la formación de profesionales con ciudadanía.

En cuanto a los impactos que genera la universidad en el cumplimiento de su responsabilidad social, Vallaey's expone que estos pueden ser agrupados en cuatro categorías: impactos de funcionamiento organizacional, impactos educativos, impactos cognitivos y epistemológicos e impactos sociales.

Estos cuatro impactos definen tantos ejes de gestión socialmente responsable de la universidad, a saber; La gestión socialmente responsable de la organización misma, la gestión socialmente responsable de la formación académica y la pedagogía, la gestión socialmente responsable de la producción y difusión del saber, la investigación, y los modelos epistemológicos promovidos desde el aula y la gestión socialmente responsable de la participación social en el desarrollo humano sostenible de la comunidad.

Como se observa, la responsabilidad social compenetra y compromete todas las partes orgánicas de la universidad, incluye en una misma estrategia de gestión a la administración, la docencia, la investigación y todos los demás servicios universitarios vinculados con la comunidad externa, tales como servicios de consultorías, asociaciones estudiantiles de voluntariado, servicio de extensión y proyección social, oficina de comunicación institucional, entre otras. Este nuevo enfoque, según Vallaey's (ob cit) dista mucho del modelo clásico de la proyección social voluntaria que sólo abarcaba al cuarto rubro de impactos (el impacto social). Este desplazamiento de la atención hacia la gestión integral de la organización académica es la clave para comprender el significado de la RSU.

La RSU, no se verifica solo hacia lo externo, lo interno también debe estar atendido para que pueda haber correspondencia en su preparación y en el propósito institucional, de allí que en esta era de la información y el conocimiento, es cada vez más necesario la formación del talento humano, realizando el conocimiento del docente universitario como un recurso valioso, que debe adquirirse, clasificarse, conservarse, y transferirse, con una amplia cultura transformadora en el hacer, mediante competencias que desarrollen las distintas funciones de la universidad, como educar, formar e investigar.

A tal efecto Madrid (2005, p. s/n.) afirma: "si queremos una universidad de calidad, necesariamente hemos de contar con el apoyo de su profesorado, que requiere

una formación adaptada a las nuevas necesidades docentes y una revalorización de su esfuerzo y dedicación”

Esencialmente, se aspira a un mayor nivel de pertinencia interna y externa de los resultados, en correspondencia con los problemas fundamentales de las sociedades, visión que concuerda con lo expresado por Llanos De la Hoz. (2000), quien considera que los retos son de transformación de las estructuras organizacionales, por lo cual los centros de educación universitaria deberán mejorar su contexto interno-operativo, para avanzar a dimensiones humanas que serían cubiertas de una manera apropiadamente contextualizada en su espacio geográfico y de cara a los comportamientos de cada sociedad.

CULTURA ORGANIZACIONAL

Cada organización posee diferentes fenómenos internos, que son los mecanismos que las hacen ser diferentes de otras empresas aun cuando su misión y visión sea similar entre ellas, es decir, que cada una de ellas tiene su propia cultura organizacional que la conduce al logro de sus objetivos y metas trazadas como organización.

Por cultura organizacional se ha entendido como el conjunto de elementos (palabras, valores, normas, presunciones básicas y comportamientos, entre otros.) que conforman el universo simbólico de la organización y que brinda sentido a la pertenencia, la participación y las contribuciones de los integrantes de la institución. Según Laporte y otros (1998) la cultura se expresa mediante las maneras, compartidas o no, de percibir y apreciar la realidad, dando sentido a los supuestos implícitos de toda organización, a aquellas concepciones que no es necesario traducir en normas oficiales o expresar en forma manifiesta; es dar vida a la personalidad particular de cada institución.

La cultura organizacional, por la relevancia que reviste en el alcance y cumplimiento de las metas de cada organización, ha sido estudiada por diversos investigadores desde hace varias décadas. Por ejemplo, Hodge y Gales (2003) exponen que la cultura organizativa es una construcción en dos niveles, el observable, que incluye aspectos como la arquitectura, la vestimenta, los modelos de comportamiento, las reglas, las historias, los mitos, el lenguaje y las ceremonias, y el inobservable, que está compuesto por los valores, normas, creencias y suposiciones compartidas por los miembros de la organización.

FUNDAMENTO METODOLÓGICO QUE SUSTENTA EL PROCESO COGNOSCENTE DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se ubicó en el enfoque cualitativo, específicamente en el paradigma interpretativo, el que autores como Colás y Buendía (1998), y Martínez (1988), entre otros, han convenido en denominar humanístico interpretativo, por cuanto el propósito de la investigación fue comprender e interpretar la realidad de un grupo social particular, los significados de sus protagonistas, sus percepciones, acciones e interacciones en un escenario antológicamente múltiple, holístico, construido y divergente, a partir de una relación sujeto-objeto interrelacionada e influenciada por factores subjetivos, centrados en la interpretación y la comprensión, como principales actividades heurísticas.

Para efecto del desarrollo del proceso cognoscente a generar el protocolo de esta investigación se cumplieron seis etapas metodológicas, no necesariamente consecutivas, la primera, tuvo como objetivo integrar la revisión bibliográfica de distintas lecturas relacionadas con la educación y la gerencia universitaria y con las características del mundo actual, para percibir el fenómeno estudiado a través de la aproximación teórica a los componentes que lo integran, en la segunda etapa se procedió a la integración de el marco teórico-referencial que permitió contextualizar los saberes y conocimientos que sirvieron de insumo a esta investigación.

La tercera etapa comprendió el desarrollo del enfoque ontoepistemológico y metodológico que sustentó el proceso cognoscente en esta investigación, para luego pasar a la obtención, interpretación y comprensión contextual de la información necesaria para la aprehensión del fenómeno en estudiado. El siguiente momento metodológico comprendió la obtención y organización de la información obtenida directamente de los actores sociales informantes claves, que vitalizan el fenómeno estudiado.

Las siguientes dos etapas cognoscentes comprendieron respectivamente, la generación de una nueva cosmovisión de la gestión universitaria en el contexto de la sociedad de la información y la estructuración de reflexiones emergentes.

Para obtener la información necesaria, se utilizó la entrevista semiestructurada y a profundidad, con base a los planteamientos de Martínez (Ob.cit.), y el sistema de categorización propuesto por Rodríguez, Gil, y García (1999).

PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL CONSTRUCTO

El constructo mencionado en el discurso propositivo, elaborado sobre la interacción de los aportes de los informantes y las reflexiones de la investigadora, trianguladas con las teorías propuestas por estudiosos de las categorías epistémicas, tiene como finalidad dar un aporte para el estudio, reinterpretación y

redefinición de la gerencia universitaria como epísteme emergente en la sociedad de la información, tomando como base las categorías cognitivas de gerencia universitaria, visión sociológica, creatividad y adaptación al cambio, cultura tecnológica, sociedad de la información, y responsabilidad social universitaria que representan elementos conformadores de la cosmovisión que la dinámica social reclama.

ELEMENTOS DEL CONSTRUCTO

Modelo gerencial universitario

Gerenciar una institución universitaria no debe ceñirse solamente al cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos, que aun cuando sea una de las prácticas más saludables para cualquier institución, se corre el riesgo que una gerencia de tal magnitud se convierta en una gerencia de administración y mantenimiento y no la constructora, emancipadora y transformadora que la sociedad espera.

Por tal razón, la gerencia universitaria debe ser manejada con soltura, con modelos y estructuras flexibles que permitan la constante deconstrucción y construcción transformadora en función de las realidades sociales emergentes que surgen de los constantes procesos de cambios generados de la dinámica social y la impresionante forma evolutiva de los avances tecnológicos.

El proceso evolutivo de las políticas universitarias debe estar entrelazado por una relación dinámica entre las universidades y las demás instituciones del Estado, con características esenciales tales como acuerdos, procesos, y estructuras políticas sistematizadas dentro de las propias universidades, con énfasis en la educación como medio de desarrollo social y la enseñanza como preparación para el mercado de trabajo, características primordiales que notoriamente han perdido equilibrio con el devenir de los tiempos debido entre otros, a los cada vez más agudos problemas presupuestarios, cuya consecuencia es que las universidades se centren en su mayoría, a formar el recurso que va a los mercados de trabajo, descuidando de alguna manera el trabajo de los pensadores e intelectuales que conforman el nervio filosófico del saber crítico en el posicionamiento intelectual del razonar y pensar en función de las actividades productivas del conocimiento.

El perfil del modelo gerencial universitario, debe ser un sistema abierto con una estructura flexible; con un funcionamiento similar al sistema circulatorio humano, donde cada órgano tiene una función principal específica e interactúan todos sus elementos de una forma organizada y sincronizada, que comparten sus objetivos, integrando y articulando los esfuerzos conjuntos que conlleven a contemplar entre sus variables más importantes las nuevas tendencias organizacionales y

gerenciales que transformen a la institución universitaria en un modelo de excelencia académica con pertinencia social.

Visión sociológica de la gerencia universitaria

La visión y la misión de la gerencia universitaria deben plantearse con carácter profundo de institucionalidad comprometida con la sociedad y su entorno, con una marcada competencia hacia la participación social en el conocimiento, conducirse bajo el esquema de objetivos y resultados, con convenios y alianzas estratégicas con el sector privado que les permitan multiplicar sus actividades y proyecciones investigativas. Actuar bajo modelos de planificación tecnológica que incluyan redes universitarias integrales e integradoras con principios de asunción de cambios, competitividad y sostenibilidad.

La sociedad humana es un mundo de cambios y transformaciones, la tecnología de la información es vehículo de modificación social, por tanto en el sector universitario, protagonista social de primera línea, es necesario la transformación redefinición y reinterpretación de los esquemas de acción gerencial, para ello deben buscarse mecanismos de alianza y cooperación con el Estado, proyecto de país y sociedad en general , con la finalidad de ejercer con mayor eficiencia y eficacia las funciones básicas de docencia, extensión, investigación y producción ,incorporando el criterio de pertinencia social.

Las universidades poseen en su esencia, un factor relevante que las caracteriza; la libertad de pensamiento, democrático, autónomo y participativo, esencia que las convierte en centros de constantes debates y de análisis científicos que generan aportes educativos y de extensión académica, para la consolidación de políticas de gestión.

Es necesario entonces que en estas casas de estudio las funciones de docencia, investigación y extensión sean preservadas y ejercidas con rigurosidad ética, científica e intelectual con un basamento autonómico, democrático, responsable, moralético y filosófico legitimador.

También es necesario, para que se refuerce el reconocimiento y legitimidad social, el ejercicio de los principios de rendición de cuenta, la prospectividad y la visión de progreso y búsqueda de excelencia

Creatividad y adaptación al cambio

A través de los tiempos las universidades han logrado mantenerse y perdurar por su capacidad de adaptarse a los sucesivos cambios, sin embargo, no logran ir a la

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela /

Cita / Citation:

Elita Marina Méndez Jiménez, Carlos Figueredo Álvarez, Aurora Janet Goyo Arellano y Edgar Chirinos Gutiérrez (2013).

WORLDVIEW OF MANAGEMENT COLLEGE IN THE INFORMATION SOCIETY

www.revistanegotium.org.ve / núm 26 (año 9) 70- 69

velocidad de los avances tecnológicos y los procesos de cambio de la sociedad de la información,

La revolución tecnológica y la globalización han provocado cambios que moldean de manera continua a las sociedades modernas, las empujan a demandar mayores y mejores respuestas. Estas demandas representan un conjunto de acciones y respuestas que la sociedad solicita y espera le sean atendidas de forma rápida y efectiva para satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de una población en crecimiento. Por lo tanto las instituciones del conocimiento, deben adaptar estrategias y procurar esfuerzos para mantener el ritmo de cambios para poder responder con creatividad, dinamismo y responsabilidad al entorno, sin perjudicar la salud de las instituciones y sin dejar a un lado la gestión de las personas.

A la par de expansión permanente en cuanto al alcance de sus programas formativos, dentro de la misión universitaria esta la preservación de sus preceptos y fundamentos, transmisión de conocimientos, y enriquecimiento de un patrimonio cultural, por lo que deberá adaptarse simultáneamente con sus propios requerimientos y las necesidades de la sociedad.

Para la gerencia universitaria el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo sostenible de las entidades universitarias se verá garantizado en la medida que se aboque a una gestión de forma constructivista, de manera dialógica, con organización y autoridad en función de los principios y valores compartidos, incorporando formas de participación en la toma de decisiones, en un proceso global, integrador, complejo.

Aun cuando represente una comunidad de intereses espirituales conformada por profesores y estudiantes con la finalidad de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre, las universidades se verán siempre en la constante necesidad de propiciar cambios que las conduzcan a prevenir y evitar el deterioro generado por la obsolescencia de procesos administrativos y decisiones que no se adecuen a las colosales exigencias de las nuevas realidades sociales, económicas y políticas, toda vez que sus procesos académicos forman parte del importante objetivo colectivo de acercarse a la verdad en términos de pertinencia, tiempo y del espacio

Cultura tecnológica

La sociedad de la información y comunicación está conformada por elementos que permiten la comunicación basada en dos niveles, los medios de comunicación y los procesos que producen información, por lo tanto; el desarrollo de cualquier

organización está determinado por la incorporación de las nuevas tecnologías y el manejo de las nuevas realidades generadas en este nuevo ordenamiento social. Al respecto; Rojo (2005) expresa que las nuevas tecnologías generan profundos cambios económicos y tecnológicos prácticamente en todo el globo terráqueo, con impactantes consecuencias sociales, políticas y laborales. La llamada tercera revolución tecnológica significa un cambio en los paradigmas económicos, la transformación es rasgo esencial y materia prima básica del emergente modelo social.

También agrega Rojo (ob cit) que la importancia de la tecnología de la información radica en su capacidad para expandir, los conocimientos e innovaciones tecnológicas a través de las redes, facilitar su interconexión y reforzamiento mutuo, y transformarlos en procesos informativos que multiplican el impacto específico de cada tecnología.

Las tecnologías de información están caracterizadas por cualidades y ventajas, que necesitan ser aplicadas con amplio conocimiento, para lo cual es necesario la formación del talento humano necesario, y corresponde a las instituciones universitarias asumir estas competencias de estructuración y generación de conocimientos que satisfagan las múltiples demandas del entorno interno y externo ,para no correr el riesgo de sufrir desfases con la realidad competitiva a nivel científica y tecnológica, sugiriendo con esto, que es necesario planificar la puesta en marcha de nuevas carreras cónsonas con las nuevas realidades y expectativas de los ciudadanos que reclaman respuestas rápidas y efectivas.

Los efectos de la globalización y el nuevo paradigma denominado sociedad de la información han considerado a la información como un recurso básico en la sociedad, es necesario la colaboración y participación del estado en la creación de políticas públicas que apoyen o potencien la generación de proyectos adecuados con fines formativos y educativos, es pues la educación, conjuntamente con las políticas de Estado lo que permitirá el desarrollo de programas de calidad que puedan llegar a los sitios más alejados, mediante el uso intensivo de las tecnologías con transmisión de conocimiento y de valores, lo que implica la puesta en marcha de novedosas prácticas educativas gestionadas por las universidades en función de las necesidades de cada entorno.

Las universidades en su actuar como sistema abierto, deben permanecer en constante interactividad con todos sus componentes estructurales por lo que las decisiones tomadas por el cuerpo gerencial deben ser informadas y comunicadas por medio de las relaciones formales de manera oportuna y verás valiéndose de

los recursos tecnológicos para que la información pueda llegar a todos los niveles de la comunidad universitaria por una misma vía y en su preciso momento.

Por tal razón, es importante que estas casas de estudio, tomen en consideración la necesidad de incorporar tecnologías en todas las áreas de su estructura y a su vez se requiere que las autoridades brinden el apoyo necesario en todas las actividades que se desarrollan en la institución con la finalidad de generar un máximo rendimiento y aprovechamiento efectivo y eficaz del recurso con que se cuenta, evitando de esta manera el debilitamiento de alguna de las áreas u órganos que componen estas estructuras.

Las características y bondades que trae consigo la sociedad de la información, comunicación y del conocimiento, permitirá a las universidades abrir un abanico de posibilidades de celebrar convenios y alianzas para transmitir y recibir información y conocimiento como parte del insumo básico que se requiere para ofertar servicios de información, los cuales fomentarán más la diversidad de lenguas y cultura de acuerdo a las necesidades de producción de cada localidad.

El desarrollo, la disposición y el uso del parque tecnológico en las universidades le genera beneficios dentro y fuera de su entorno físico, reduciendo de manera importante el uso de espacios físicos al crear las bibliotecas virtuales, la información será más fresca y oportuna y llegará con mayor velocidad de forma masiva.

REFLEXIONES EMERGENTES DERIVADAS DEL PROCESO COGNOSCENTE.

A partir de los aportes vivenciales de los informantes clave y su relación con las construcciones cognitivas de la investigadora, emergieron las siguientes reflexiones y construcciones teóricas que permiten dar respuesta a los propósitos de la investigación y la elaboración del constructo referido a la cosmovisión. de la gestión universitaria en la sociedad de la información:

-La gerencia de las universidades en su expresión organizacional, debe plantearse una visión con carácter profundo de institucionalidad, comprometida con la sociedad y su entorno geográfico, trabajando en función de objetivos y procesos de cambios flexibles y pertinentes.

-En esta nueva sociedad, marcada por el uso intensivo de la información y el conocimiento, las TIC, generan nuevas oportunidades pero implican nuevas competencias para docentes y estudiantes, surgiendo la inmensa necesidad de que la gerencia universitaria realce la importancia que tiene el uso de las

herramientas tecnológicas como base fundamental para crear ventajas competitivas tanto educativas como sociales.

-El dominio de la sociedad del saber en las universidades va a depender de la capacidad de adaptación a los diversos cambios surgidos de la sociedad de la información y el buen desempeño en el uso de las herramientas tecnológicas.

-Para que haya validez en los procesos de comunicación virtuales y los canales comunicacionales y de información, estos deben contener elementos de seguridad, tomando en consideración que las redes sociales son de gran utilidad en las organizaciones ya que permiten mayor velocidad en la comunicación e información suministrada, es por ello que las universidades deben plantearse desarrollar y fomentar una verdadera cultura tecnológica dentro de su ámbito, las mismas oportunidades para todos los miembros de la comunidad universitaria, porque no todos tiene acceso a estos medios de comunicación e información, y la decisión de insertarse en el mundo tecnológico es una decisión personal, cuyo aprendizaje y uso de esta herramienta se asume hasta donde llegue la necesidad y el deseo de cada quien.

-La universidad de esta era debe formar hombres para convivir en democracia, para aplicar y modelar desde su praxis valores y principios consustanciados con la soberanía, la equidad, la igualdad, el pensamiento crítico y reflexivo, valorando lo local pero estrechamente vinculado a lo global y centrado en el respeto por el otro. Comprender y asumir estos planteamientos implica transformar definitivamente el hacer de la educación superior y el verdadero sentido de la academia y razón de ser de la universidad.

-Otro factor importante que la gerencia universitaria debe estar atenta para mantener esa excelencia académica es la actualización de los reglamentos y la revisión continua de sus ejes curriculares, debido a que la velocidad de los cambios tecnológicos es superior a los cambios curriculares de las instituciones de educación superior venezolana.

-La función investigativa debe ser área prioritaria para las universidades por lo que estas deben gestionarse estimulando y promocionando los procesos investigativos, ya que la investigación constituye el eje primordial y fundamental de la docencia y extensión universitaria y por lo tanto es necesario concientizar sobre la formación de investigadores, facilitando todos los medios necesarios a los miembros de estos claustros universitarios para que participen en proyectos de investigación.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela /

Cita / Citation:

Elita Marina Méndez Jiménez, Carlos Figueredo Álvarez, Aurora Janet Goyo Arellano y Edgar Chirinos Gutiérrez (2013).

WORLDVIEW OF MANAGEMENT COLLEGE IN THE INFORMATION SOCIETY

www.revistanegotium.org.ve / núm 26 (año 9) 70- 69

-La gerencia universitaria presenta ciertas debilidades en la difusión, socialización y democratización del conocimiento producto de los resultados obtenidos de las investigaciones que realizan sus docentes, teniendo estos que gestionar la publicación con recursos propios y a interés individual de cada investigador.

-El éxito de la extensión universitaria va depender en cierta forma del equilibrio y excelencia en los resultados productos de la excelencia académica y de la acertada gestión investigativa que se realice.

-Enfrentar los retos que exigen los constantes cambios en una organización no es tarea fácil, por lo tanto las universidades deben proveerse de mecanismos de inserción en estos procesos de transformación, requiriendo para ello poseer una cultura organizacional con sentido de pertenencia, que exista el deseo y la disposición de todos los miembros de su comunidad para enfrentar estos retos, considerando que siempre estará presente el fantasma de la resistencia al cambio.

-Para la gerencia universitaria es un tanto dificultoso procurar un proyecto de transformación o cambios, si sus actores y comunidad en general no están ni se sienten identificados y comprometidos con las líneas de trabajo propuestas, bien sea por el apego a viejos patrones de realizar las actividades o simplemente porque desconocen las implicaciones conceptuales y metodológicas de la gerencia académica.

-Así como también influye el grado de gobernabilidad del sistema político-académico para gestionar y plantear con claridad las diferentes estrategias con el propósito de instrumentar acciones que definen un proyecto de gestión universitaria que se corresponda con los distintos escenarios dominantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Burch, S. (2004). Sociedad de la información/ Sociedad del conocimiento. Disponible en <http://vecam.org/article518.html>. [Consulta: 2008 Enero 16]

Castell, M. (1998). La era de la información. Vol 2. El poder de la identidad. Madrid España. Edit. Alianza.

Colás, M. y Buendía, L. (1998). Investigación Educativa. Sevilla: Alfar del Perú.

Cox, C (1990). Formas de gobierno en la educación superior: nuevas Perspectivas. FLACSO. Santiago de Chile.

Egurza, G. (2004). Intentando GNU/Linux. [Documento en línea] . Disponible: http://www.solar.org.ar/article.php3?id_article=146. [Consulta: 2008, Agosto 02]

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela /

Cita / Citation:

Elita Marina Méndez Jiménez, Carlos Figueredo Álvarez, Aurora Janet Goyo Arellano y Edgar Chirinos Gutiérrez (2013).

WORLDVIEW OF MANAGEMENT COLLEGE IN THE INFORMATION SOCIETY

www.revistanegotium.org.ve / núm 26 (año 9) 70- 69

Febrillet, M. (2007). Ética y responsabilidad social en la gestión universitaria. República Dominicana.

Ferrer, T. y Peleskais, C. (2004). Tendencias gerenciales y la gestión universitaria. Revista de ciencias Sociales. Volumen (2), pp. 78-110.

Hogge, B., A y Gales L. (2003). Teoría de la organización. Un enfoque estratégico. Prentice Hall. España.

Laporte, y otros (1998). La Universidad en el Cambio de Siglo. Alianza. Madrid.

Llanos de la Hoz, H. (2000). Hacia una nueva gestión exitosa de las Universidades Nacionales. Caracas. Impresión Taller Editorial de la Universidad Experimental Simón Rodríguez.

Madrid, J. (2005). La formación y la evaluación docente del profesorado universitario ante el espacio europeo de educación superior. Universidad de Murcia. Education, nº. 23. Murcia.

Marcovich, W. (2007). La universidad en la sociedad del conocimiento y de la información. Universidad de la Plata. Argentina

Martínez, M. (1988). Paradigmas de la investigación educativa Nancea. Madrid.

Martínez, M. (1999). Manual Etnográfico. Editorial Trillas. México.

Martínez, M. (2006). La Investigación Cualitativa Síntesis Conceptual). Revista IIPSI. Facultad de Psicología Unmsm.

Rincón, (2001). La Universidad dinámica o proactiva. Artículo de prensa. Solares de Agua. La verdad. Cuerpo A. p. 4

Rodríguez, G., Gil, J., y García, E. (1999). Metodología de la investigación cualitativa. Ediciones Aljibe. Málaga.

Rojas, R. (2006). Los Retos de la Gerencia en la Sociedad de la Información. Revista NEGOTTION / Ciencias Gerenciales. 2 (5), 55-98.

Rojo, P. (2005). Información y Conocimiento: una visión de Cambio Social y Tecnológico en la Era Digital. Revista electrónica Razón y Palabra. No.43. Estado de México.

Vallaey, F. (2006). Conferencia sobre Responsabilidad social universitaria. Pontificia Universidad católica del Perú

Vallaey, F. (2007). Responsabilidad Social Universitaria. Entrevista disponible en <http://blog.pucp.edu.pe/item/444/entrevista-a-fran-oisvallaey>. [Consulta: 2010, julio 23]